

EPIDEMIOLOGÍA DEL PALUDISMO DIAGNOSTICADO EN EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) TIPO III BOYACA V, BARCELONA, ANZOÁTEGUI, VENEZUELA, 2020

EPIDEMIOLOGY OF MALARIA DIAGNOSED AT THE BOYACA V TYPE III INTEGRAL HEALTH CENTER, BARCELONA, ANZOÁTEGUI, VENEZUELA, 2020

ENZO DE SOUSA-INSANA*, LUIS ACEVEDO-DUARTE, JESÚS BRAZÓN-ANDARCIA, DAVID GIL-MARCANO, SARAH MILANO-YÁÑEZ, AMILCAR MORALES-VELÁSQUEZ

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencia de la Salud, Departamento de Salud Pública, Sección de Estadística Médica, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Enzo De Sousa-Insana , E-mail: enzorafael.desousa@gmail.com

RESUMEN

Se registraron 429 casos sugestivos de malaria en el Centro Integral de Salud (CIS) tipo III Boyacá V de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, en el año 2020. Las edades productivas de la vida [adulto joven (18-44 años) y adulto maduro (45-64 años)] y el sexo masculino fueron los grupos significativamente más afectados ($p < 0,05$). La mayor cantidad de casos sugestivos ocurrió en los meses de baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) ($n = 255$; 59,4%) ($p < 0,0005$), seguido por los de mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y diciembre) (120; 28,0%) ($p < 0,0005$). Las principales localidades de procedencia de los pacientes de la ciudad de Barcelona, con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$), fueron: Boyacá V (17,1%), Boyacá III (16,9%), Boyacá IV (12,8%) y barrio El Esfuerzo (7,1%), acumulando en conjunto 46,8% ($n = 236$) de los casos. De los 429 pacientes con diagnóstico sugestivo, 309 (72,0%) resultaron con diagnóstico parasitológico (obtenido por gota gruesa). El agente etiológico más frecuente fue *Plasmodium vivax* ($n = 300$; 97,1%), seguido por infecciones mixtas (*P. falciparum* más *P. vivax*) ($n = 6$; 1,9%) y por *P. falciparum* ($n = 3$; 1,0%). Se verificaron ocho pacientes (2,6%) reinfectados con paludismo. La malaria (con diagnóstico etiológico) representó el 1,3% (309/23.544) de las emergencias que se atendieron en el centro de salud durante el año 2020. La tasa de incidencia de los casos con diagnóstico taxonómico, provenientes de la parroquia El Carmen ($n = 245$) de Barcelona, fue de 98,08 por 100.000 habitantes (245/249.774). En conclusión los datos obtenidos indicaron la existencia de paludismo en el área de influencia del CIS III Boyacá V de Barcelona.

PALABRAS CLAVE: Malaria, enfermedad metaxénica, salud pública.

ABSTRACT

A total of 429 cases suggestive of malaria were registered at the Boyacá V Comprehensive Health Center (CHC) type III in Barcelona, Anzoátegui state, Venezuela, in 2020. The productive ages of life [young adult (18-44 years) and mature adult (45-64 years)] and the male sex were the significantly most affected groups ($p < 0.05$). The highest number of suggestive cases occurred in the months of low rainfall (January, February, March, and April) ($n = 255$; 59.4%) ($p < 0.0005$), followed by those with medium rainfall (May, October, November, and December) (120; 28.0%) ($p < 0.0005$). The main localities of origin of the patients in the city of Barcelona, with statistically significant differences ($p < 0.05$), were: Boyacá V (17.1%), Boyacá III (16.9%), Boyacá IV (12.8%) and El Esfuerzo neighborhood (7.1%), accumulating a total of 46.8% ($n = 236$) of the cases. Of the 429 patients with a suggestive diagnosis, 309 (72.0%) had a parasitological diagnosis (obtained by thick drop method). The most frequent etiologic agent was *Plasmodium vivax* ($n = 300$; 97.1%), followed by mixed infections (*P. falciparum*/*P. vivax*) ($n = 6$; 1.9%) and *P. falciparum* ($n = 3$; 1.0%). Eight patients (2.6%) were reinfected with malaria. Malaria (with an etiological diagnosis) accounted for 1.3% (309/23,544) of the emergencies attended at the health center during 2020. The incidence rate of cases with a taxonomic diagnosis, from El Carmen Parish ($n = 245$) in Barcelona was 98.08 per 100,000 inhabitants (245/249,774). In conclusion, the data obtained indicated the existence of malaria in the area of influence of CHC III Boyacá V in Barcelona.

KEY WORDS: Malaria, metaxenic disease, public health.

INTRODUCCIÓN

La malaria o paludismo es la enfermedad parasitaria más importante en términos de distribución mundial, incidencia anual, morbilidad y mortalidad. Esta enfermedad metaxénica e

infecciosa, de amplia presencia en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, es causada por protozoarios hemáticos del género *Plasmodium*. Existen más de 150 especies que infectan a diferentes vertebrados, pero solo cinco, *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale* y *P.*

knowlesi, son tradicionalmente importantes por su capacidad de infectar al humano (Botero y Restrepo 2012, Incani 2020). El desarrollo y evolución de la patología depende de la especie infectante, la carga de parásitos inoculada y las condiciones del hospedero (edad, estado nutricional e inmunológico). Las infecciones causadas por *P. falciparum* desarrollan mayor tasa de complicaciones graves con alta frecuencia de letalidad que las producidas por *P. vivax*, *P. ovale* y *P. malariae*, las cuales ocasionan fundamentalmente morbilidad (Incani 2020).

En Venezuela se han registrado 42 especies de *Anopheles* de las cuales 10 tienen importancia epidemiológica, con transmisión activa de malaria (Rubio-Palis 2005). Al presente los principales vectores son *A. aquasalis* (foco Oriental y Cordillera de La Costa), *A. darlingi* (foco Sur), *A. nuneztovari* (foco Occidental y Sur), *A. albitarsis s.l* (foco Sur) y *A. pseudopunctipennis* (foco Sur, Cordillera de La Costa y piedemonte de la Cordillera de los Andes) (Incani 2020).

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que el número estimado de casos de paludismo a nivel mundial descendió de unos 262 millones en el año 2000 (rango: 205-316 millones) a 214 millones en el 2015 (rango: 149-303 millones). Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, se estima que la incidencia del paludismo ha disminuido 37% entre 2000 y 2015 (WHO 2016). Entre 2010 y 2016, la tasa de incidencia del paludismo global disminuyó 18%; desde 76 a 63 casos por cada 1000 habitantes en riesgo. La región de Asia Sudoriental registró el mayor descenso (48%) seguido de las Américas (22%) y la región Africana (20%) (OMS 2017).

El continente Americano históricamente ha mostrado la incidencia más baja a nivel mundial. Para el año 2010 registró 814.000 casos (0,3%) y 459 decesos (0,07%) y para 2014 la incidencia disminuyó casi a la mitad (477.000 infecciones). Sin embargo, para 2018 la incidencia incremento por encima de los valores de 2010 (975.700 infecciones), esto incluso, cuando 15 de los 21 países donde ocurría transmisión, reportaron una reducción de más del 50% de sus casos. Este fenómeno se debe a que más de la mitad de los casos de paludismo fueron aportados por Venezuela, país que en los últimos años ha mostrado un incremento dramático del número de casos por malaria en el continente (Incani 2020). Todas las regiones, excepto las Américas, registraron reducciones de la mortalidad en el periodo 2010-

2017. Para 2015, el continente americano reportó 315 fallecidos, de los cuales 162 (51,2%) decesos fueron aportados por Venezuela (Olleta 2018). Para 2017, el continente registró 620 fallecidos, de los cuales 312 decesos (49,9%) ocurrieron en Venezuela (Incani 2020).

En Venezuela, desde 2010 se observa un aumento en el número de casos de malaria. Para el año 2016 se registraron 240.613 casos, lo que representó un crecimiento de 76% con respecto al año anterior (136.402 casos). El 75% (179.554) fue debido a *P. vivax*, 19% (46.503) causado por *P. falciparum* y 6% (14.531) por infecciones mixtas (MPPS 2016). Oletta (2018) indicó que el número total de casos nuevos, reportados extraoficialmente, en el año 2017 fue de 411.586, aumentando 70% con relación a los informados en 2016. El número de eventos por especie (estimado para 2017) fue de: 316.401 (76,87%) infecciones para *P. vivax*, 69.076 (16,78 %) por *P. falciparum*, 26.080 (6,33 %) mixtos (*P. vivax* + *P. falciparum*) y, finalmente, 29 casos (0,007%) por *P. ovale*.

Entre 2000 y 2017, Venezuela pasó de aportar el 2% de los casos del continente americano, a más de la mitad de los eventos palúdicos. Ahora forma parte del grupo de países con mayor carga de malaria a nivel mundial con 0,22% de los casos mundiales, ocupando el noveno lugar entre los 20 países con mayor morbilidad (Olleta 2018).

La Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP) estimó que la cifra de casos para 2018 era de 617.379, incremento de 50% con respecto a 2017 y de 1965% con respecto a 2000. La morbilidad del 2018 aumentaría a 1.064.544 si a los casos nuevos se les adicionan las recaídas, recrudescencias y los no registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica (no diagnosticados, no notificados y automedicados) (Olleta 2018, Incani 2020). En el periodo 2010-2017 la mortalidad en Venezuela por malaria aumentó 17,3 veces, de 18 fallecidos a 312 fallecidos, equivalente a un aumento de 1633%. Se estimó para 2018, que Venezuela aportaría 456 decesos (Oletta 2018).

Incani (2020) señala que la población nacional en riesgo ha pasado de 9.907.708 habitantes (34% de la población nacional) en 2010 a 15.988.532 (50% de la población) en 2017, de los cuales 6.631.555 (20,7%) habitan en zonas de alto riesgo. Para el año 2010, el foco Oriental registró 761 casos de paludismo (1,6% del total nacional), en orden de incidencia Sucre (561 casos), Anzoátegui (103) y Monagas (97), donde el parásito implicado fue casi

exclusivamente *P. vivax* en 99% de los casos y el vector principal incriminado *A. aquasalis*, vector de hábitos endógeno, pero exófilo.

En Anzoátegui, entre 2016 y 2017, el número de casos de malaria subió en 1341%. La transmisión de malaria pasó de afectar a una parroquia en el año 2015 a afectar 18 parroquias de 11 municipios en 2017. Hasta la semana epidemiológica 23 del año 2018 se registraron más de diez casos que en todo el año 2017, cuando la enfermedad tuvo un comportamiento epidémico (Oletta 2018). Según el último reporte publicado en el boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el año 2015 y 2016 (MPPS 2016) el estado Anzoátegui registró, respectivamente, 28 y 237 casos de paludismo hasta la semana epidemiológica número 52.

La malaria en Venezuela conforma un verdadero problema de salud colectiva de acuerdo con sus altas tasas de morbimortalidad (Oletta 2018, Incani 2020). En este contexto el estado Anzoátegui, con base en sus características geográficas y ecoepidemiológicas, se define como una entidad con gran potencial palúdico que, adicionalmente, se encuentra potenciado por factores socioeconómicos (pobreza, difícil acceso a servicios públicos eficaces de atención y prevención de salud) que aumentarían el riesgo de la población susceptible a contraer esta enfermedad.

No existe información reciente que evidencie la situación actual de la morbilidad por malaria en la región metropolitana del norte del estado Anzoátegui; por tal motivo, este trabajo evaluó algunos aspectos epidemiológicos de los pacientes con diagnóstico sugestivo de malaria que acudieron al Centro Integral de Salud (CIS) tipo III Boyacá V de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, durante el periodo enero a diciembre de 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y tipo de investigación

Estudio descriptivo de tipo epidemiológico, observacional, diseño retrospectivo (con base en vigilancia epidemiológica pasiva sobre fuente primaria) y de corte transversal.

Área de estudio

El área de estudio se localiza en la zona metropolitana noreste del estado Anzoátegui en la ciudad de Barcelona [parroquia El Carmen

(población aproximada de 249.774 habitantes, al 01 de julio de 2020, con base en la progresión poblacional del INE), municipio Bolívar], específicamente en el sector Boyacá V, donde se ubica el Centro Integral de Salud (CIS) III Boyacá V.

La ciudad de Barcelona se ubica en el bioma de Bosque Seco Tropical de llanura litoral costera, cerca del nivel del mar (altitud promedio de 20 m snm), con temperatura media anual de 26,5°C, precipitación media anual de 500 a 600 mm³ y humedad relativa promedio de 73,5% que cataloga su clima como semiárido con vegetación xerófila o espinosa (MARNR 1980).

Población y muestra

La población de estudio estuvo conformada por todos los pacientes que consultaron en el servicio de emergencia (pediátrica y de adultos) del CIS III Boyacá V, Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. La muestra se corresponde con los pacientes con diagnóstico sugestivo de malaria en el centro asistencial.

Instrumento y técnica de recolección de datos

La información de los casos sugestivos de malaria se recolectó por vigilancia epidemiológica pasiva, en el periodo de enero a diciembre del año 2020, a partir del libro de registros diarios de morbilidad del servicio de emergencia (pediátrica y de adultos) del CIS III Boyacá V, Barcelona.

Procesamiento estadístico de datos

Se determinó la frecuencia de casos sugestivos de malaria según: grupo etario, género y localidad de procedencia de los pacientes.

Se determinó la frecuencia mensual y estacional (época de pluviosidad) de los casos sugestivos de malaria. Para ello se siguió el criterio de tres épocas propuesto por De Sousa *et al.* (2005), posteriormente modificado (Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Matos *et al.* 2019, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021, De Sousa *et al.* 2022): (A) baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril), (B) alta pluviosidad (junio, julio agosto y septiembre) y (C) mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y diciembre). El mes de mayo (mediana pluviosidad) representa el mes de transición del periodo de baja pluviosidad al de alta pluviosidad.

Se calculó la tasa anual de incidencia (por 100.000 habitantes) para la parroquia de mayor origen de los pacientes con diagnóstico parasitológico confirmado de malaria (por gota gruesa) en el servicio de emergencia (pediátrica y de adultos) del CIS III Boyacá V, Barcelona. Para calcular las tasa se empleó la progresión poblacional al 01 de julio suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para comparar frecuencias se utilizó la prueba de cálculo de diferencias entre proporciones (valor de z) con muestreo independiente (estadística paramétrica). Se consideraron significativos los valores al 95% de confianza con $p < 0,05$.

RESULTADOS

Durante el año evaluado (2020), se contabilizaron 438 diagnósticos sugestivos de malaria asentados en el registro diario de morbilidad del CIS III Boyacá V de Barcelona. De este total de observaciones, 429 (97,9%) fueron consultas primarias y 9 (2,1%) consultas sucesivas o controles a los pacientes con paludismo. El 91,1% ($n = 399$)

fue atendido en la consulta de emergencia de adultos y el 8,9% ($n = 39$) por emergencia pediátrica (Tabla 1).

Con base en el registro de los datos de primera consulta ($n = 429$ casos sugestivos), el sexo masculino resultó significativamente más afectado con 54,5% ($n = 234$) en contraste con el femenino con 42,7% ($n = 183$) ($z = 3,96$; $p < 0,0005$) (Tabla 2). Los grupos etarios de adulto joven ($n = 195$; 45,5%) y adulto maduro ($n = 109$; 25,4%) registraron significativamente las mayores frecuencias de casos sugestivos de malaria ($z = 6,68$; $p < 0,0005$) y en tercer lugar adolescentes ($n = 48$; 11,2%). Los casos mostraron predominio en los pacientes masculinos del grupo de adulto joven ($n = 107$; 24,9%) con respecto al femenino ($n = 88$; 20,5%) ($z = 1,95$; $p < 0,05$) y en adulto maduro ($n = 67$; 15,6%) con respecto al femenino ($n = 42$; 9,8%) ($z = 3,28$; $p < 0,0005$). Las edades más productivas (adolescente, adulto joven y adulto maduro) acumularon el 82,1% ($n = 352$) del total de los casos sugestivos registrados en el CIS III Boyacá V (Tabla 2).

Tabla 1. Casos sugestivos de malaria según el tipo de consulta registrados en el servicio de emergencia del CIS III Boyacá V, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, 2020.

Tipo de consulta	Área de emergencia				Total	
	Adultos		Pediátrica		n	%
	n	%	n	%		
Primera	392	89,5	37	8,4	429	97,9
Sucesiva	7	1,6	2	0,5	9	2,1
Total	399	91,1	39	8,9	438	100

Tabla 2. Casos sugestivos de malaria según grupos de edad y sexo registrados en el CIS III Boyacá V, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, 2020.

Grupo de edad (años)	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		n	%
	n	%	n	%		
RN/Lactante (<2 años)	1	0,2	2	0,5	3	0,7
Pre-escolar (2-6)	3	0,7	9	2,1	12	2,8
Escolar (7-11)	7	1,6	5	1,2	12	2,8
Adolescente (12-17)	25	5,8	23	5,4	48	11,2
Adulto joven (18-44)	107‡	24,9	88‡	20,5	195†	45,5
Adulto maduro (45-64)	67*	15,6	42*	9,8	109†	25,4
Adulto mayor (65 y más)	24	5,6	14	3,3	38	8,9
Sin especificar	0	0,0	0	0,0	12	2,8
Total	234**	54,5	183**	42,7	429	100

** $z = 3,96$; $p < 0,0005$; † $z = 6,68$; $p < 0,0005$. ‡ $z = 1,95$; $p < 0,05$. * $z = 3,28$; $p < 0,0005$

Se registraron casos sospechosos de malaria en el CIS III Boyacá V, cada mes durante todo el año 2020, donde el primer trimestre del año concentró el 47,3% (n = 203) de los casos, siendo enero el de mayor incidencia con 22,1% del total del año. El mes con menor frecuencia fue julio, con tan solo tres casos (Tabla 3). Con respecto al régimen pluviométrico, la mayor frecuencia de casos sugestivos de malaria con 59,4% (n = 255) ($z = 10,49$; $p < 0,0005$) ocurrió significativamente en los meses de baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril), seguido por los meses de mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y diciembre) con 28,0% (n = 120) ($z = 7,69$; $p < 0,0005$) y por último, con menor frecuencia, en los meses de alta pluviosidad (junio, julio agosto y septiembre) con 12,6% (n = 54) de los eventos (Tabla 3).

Tabla 3. Casos sugestivos de malaria registrados según mes de ocurrencia y tipo de pluviosidad en el CIS III Boyacá V, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, 2020.

Parámetro	n	%
Mes		
Enero	95	22,1
Febrero	69	16,1
Marzo	39	9,1
Abril	52	12,1
Mayo	32	7,5
Junio	12	2,8
Julio	3	0,7
Agosto	10	2,3
Septiembre	29	6,8
Octubre	19	4,4
Noviembre	39	9,1
Diciembre	30	7,0
Total	429	100
Pluviosidad		
Baja (ene, feb, mar, abr)	255†	59,4
Alta (jun, jul, ago, sep)	54	12,6
Mediana (may, oct, nov, dic)	120‡	28,0
Total	429	100

† $z = 10,49$; $p < 0,0005$. ‡ $z = 7,69$; $p < 0,0005$

Con respecto a la ciudad de procedencia, el 87,4% (n = 375) de los pacientes con diagnóstico sugestivo de malaria, atendidos en el CIS III Boyacá V, residen en la ciudad de Barcelona, el resto provenían de Puerto La Cruz (n = 18), Lechería (n = 4) y El Tigre (n = 2). En 7,0% (n = 30) no se especificó la ciudad de procedencia de los pacientes (Tabla 4).

Las principales localidades de origen de los pacientes de la ciudad de Barcelona con diagnóstico sugestivo de malaria, fueron (en orden de

frecuencia): Boyacá V (n = 75; 17,5%; $z = 2,09$; $p < 0,05$), Boyacá III (n = 74; 17,2%; $z = 2,09$; $p < 0,05$), Boyacá IV (n = 56; 13,1%; $z = 2,91$; $p < 0,002$) y barrio El Esfuerzo (n = 31; 7,2%; $z = 2,66$; $p < 0,002$), acumularon en conjunto 55% (n = 236) de los casos. En 14% (n = 60) no se registró la localidad específica de origen (Tabla 4).

Tabla 4. Casos sugestivos de malaria según ciudad y localidad de procedencia registrados en el CIS III Boyacá V, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, 2020.

Parámetro	n	%
Ciudad		
Barcelona	375	87,4
Puerto La Cruz	18	4,2
Lechería	4	0,9
El Tigre	2	0,5
Sin especificar	30	7,0
Total	429	100
Localidad		
Boyacá V	75†	17,5
Boyacá III	74†	17,2
Boyacá IV	56‡	13,1
B. El Esfuerzo	31*	7,2
Boyacá I	15	3,5
B. Guzmán Lander	11	2,6
Boyacá II	9	2,1
B. Sucre	7	1,6
B. Universitario	6	1,4
Boyacá VI	5	1,2
B. El Espejo	4	0,9
B. Razetti	4	0,9
Mayorquin III	4	0,9
Puente Ayala	4	0,9
San Diego	4	0,9
Urb. Fundación Mendoza	4	0,9
B. Otto Padrón	2	0,5
Chaguaramos	2	0,5
La Floresta	2	0,5
Las Casitas	2	0,5
Los Cortijos de Oriente	2	0,5
Portugal Abajo	2	0,5
Zona Industrial	2	0,5
Otras localidades (1 caso c/u)	42	9,8
Sin especificar	60	14,0
Total	429	100,0

† $z = 2,09$; $p < 0,05$. ‡ $z = 2,91$; $p < 0,002$; * $z = 2,66$; $p < 0,002$

De los 429 pacientes con diagnóstico sugestivo de malaria, 309 (72%) resultaron con diagnóstico parasitológico (obtenido por gota gruesa). La fórmula parasitaria etiológica predominante fue *P. vivax* en 97,1% (n = 300) de los casos. Las menores frecuencias correspondieron al diagnóstico de infecciones mixtas (*P. falciparum* más *P. vivax*) (n

= 6; 1,9%) y al diagnóstico etiológico por *P. falciparum* (n = 3; 1,0%) (Tabla 5).

Tabla 5. Casos confirmados de malaria según la especie infectante diagnosticada en el CIS III Boyacá V, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, 2020.

Especie	n	%
<i>Plasmodium vivax</i>	300	97,1
<i>P. falciparum</i> / <i>P. vivax</i>	6	1,9
<i>P. falciparum</i>	3	1,0
Total	309	100

De los 309 casos de malaria con diagnóstico taxonómico parasitológico registrados en el CIS III Boyacá V, Barcelona, se verificaron ocho (2,6%) pacientes reinfectados con paludismo.

La tasa de incidencia de los casos de paludismo, con diagnóstico taxonómico en el CIS III Boyacá V, provenientes de la parroquia El Carmen (n = 245) de Barcelona (con base en la progresión poblacional del INE de 249.774 habitantes, al 01 de julio de 2020), fue de 98,08 por cada 100.000 habitantes.

De las aproximadamente 23.544 consultas realizadas en el servicio de emergencia del CIS III Boyacá V, entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2020, los casos de paludismo con diagnóstico taxonómico representaron 1,3% (309/23.544) de las consultas de emergencia del centro de salud.

DISCUSIÓN

El reto del programa de la OMS “*Hacer Retroceder el Paludismo*”, propuesto por la Asamblea Mundial de la Salud, era disminuir para el año 2015, el 75% de los casos de malaria registrados a nivel global en el año 2000 (Cáceres 2013). En el caso de Venezuela, el reto de cumplimiento de este programa, era reducir la morbilidad por malaria de 30.234 casos (2000) a 7.559 (2015). Sin embargo, para 2012, la incidencia de la malaria en el país aumentó (con respecto al año 2000) a 52.803 casos (incremento de 74,65%); registrando para ese momento la morbilidad más alta en toda la historia malárica del país, por cuanto superó en 5.893 (12,6%) casos, el registro más alto ubicado en el año 1990 (Cáceres 2013).

Según Cáceres (2010), el municipio Simón Bolívar (donde se ubica el CIS tipo III Boyacá V de Barcelona) fue el responsable del 93,1% de los casos de paludismo registrados para todo el estado Anzoátegui (n = 881) en el año 2009. El autor

demonstró que de las 102 localidades con más frecuencia de malaria en Anzoátegui, 81 pertenecen al municipio Bolívar y siete de ellas acumularon, respectivamente, el 69,3% y 64,5% de la incidencia del municipio y del estado. La localidad de Madre Vieja, a orillas del río Neverí en la ciudad de Barcelona, fue el sitio con más casos de malaria acumulando el 25,2% del total para el estado.

En el registro diario de morbilidad del CIS III Boyacá V, se cuantificaron durante el año 2020, 429 casos sugestivos de malaria, de los cuales 309 (72%) resultaron con diagnóstico parasitológico. Esta cifra de 309 casos confirmados de malaria de un solo centro de salud de la zona metropolitana del norte del estado Anzoátegui, demuestra la importancia de la incidencia del paludismo para la región; particularmente cuando se compara y contrasta con los datos publicados por Cáceres (2010) de 881 casos de paludismo para todo el estado en el año 2009. En este contexto, los casos de malaria diagnosticados parasitológicamente en el CIS III Boyacá V de Barcelona representaron el 35,1% (309/881) de todas los incidentes maláricos registrados por el autor para 2009.

Incani (2020), para el año 2010, refiere el registro de 103 casos de malaria para todo el estado Anzoátegui y para 2016, según el boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS 2016) correspondiente al estado Anzoátegui, durante la semana epidemiológica número 52, se registraron 237 casos de paludismo.

Contrastando los datos de Incani (2020) y del MPPS (2016) previamente indicados con los de este trabajo, en el CIS III Boyacá V, la observación de 309 casos confirmados de malaria; demuestra la magnitud y trascendencia de esta enfermedad tropical en escasamente un solo centro de salud en el área metropolitana del estado Anzoátegui. En este sentido el MPPS (2016) destaca los siguientes aspectos que posiblemente han causado el incremento de la incidencia malárica en Anzoátegui: 1) dinámica de transmisión relacionada con el movimiento poblacional hacia el estado Bolívar y tránsito de personas del estado Sucre para actividades de minería en el estado Bolívar, 2) registro importante de casos importados de los estados Bolívar y Sucre, pero con predominio de casos autóctonos, 3) establecimiento de focos activos con dinámicas de transmisión propia, 4) predominio de focos de transmisión urbana (ciudad de Barcelona con alta receptividad y vulnerabilidad) y 5) alta tasa de recaídas.

Oletta (2018) ha indicado que el territorio venezolano ha cambiado su patrón de transmisión y concentración local de casos, a una fase de ampliación y diseminación, cuyas causas están relacionadas con la migración masiva humana hacia y desde el foco de mayor incidencia, en el municipio Sifontes del estado Bolívar [territorio que posee una situación social descontrolada (favorecida por la explotación minera ilegal de oro) y con condiciones climáticas y ecológicas amplificadoras de la transmisión vectorial]; donde se origina el 40% de los casos de Venezuela y el 21% de todos los casos del continente. Otros factores, según Olletta (2018), que contribuyeron a esta nueva realidad epidemiológica fue el abandono de las políticas y planes de control de la malaria, la suspensión a nivel nacional de las medidas de control de vectores, el abandono del diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato y completo de los casos y la carencia de disponibilidad de fármacos y la falta de financiación del control de la enfermedad; lo cual mantiene al municipio Sifontes como el primer lugar en incidencia malárica. La ampliación del área de transmisión local (como lo ocurrido en este trabajo) puede apreciarse también, al comparar el número de estados, municipios y parroquias con casos autóctonos notificados. En 2007, se notificaron casos autóctonos en 9 estados, 23 municipios y 45 parroquias y para 2018, en 17 estados, 125 municipios y 293 parroquias (Olletta 2018).

Tanto el tipo de vivienda, como la ubicación y distribución poblacional, el tipo de actividad laboral y otras características socioeconómicas, tienen relación estrecha con la incidencia de la malaria (Botero y Restrepo 2012, Incani 2020). La malaria puede afectar a personas de cualquier edad, sin embargo, existe un grupo etario y género predominante (Chaparro *et al.* 2013). La mayoría de las personas infectadas son adultos jóvenes y adolescentes (Chaparro *et al.* 2013, Rodríguez-Valín *et al.* 2013, Rojas Jaimés 2013), lo cual está relacionado con las actividades económicas, ya que los individuos de estos grupos etarios pertenecen a las edades más productivas, siendo los pacientes masculinos más propensos a padecer esta enfermedad tropical (Cáceres 2013, Chaparro *et al.* 2013, Zhou *et al.* 2014, Umaru y Noblefather Uyaibasi 2015, Oletta 2015, OPS/OMS 2017, 2018), coincidiendo con lo encontrado en el presente estudio, en el que resultó afectado el sexo masculino en 54,6% de los casos sospechosos.

Según la OPS/OMS en Venezuela el riesgo de malaria es muy alto en personas entre 20 a 39 años,

en quienes se concentra casi la mitad de todos los casos del país (OPS/OMS 2018), concordando con estudios nacionales realizados por Cáceres (2013) y Oletta (2015). Los casos probables registrados en el CIS III Boyacá V, presentaron la misma tendencia que los estudios internacionales y nacionales, con predominio de casos sugestivos en los grupos etarios de adultos jóvenes (45,4%), adultos maduros (25,3%) y adolescentes (11,0%).

Se conoce que la variabilidad climática es un factor determinante en la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores (Berti *et al.* 1993, Bouma *et al.* 1996, Bouma y Dye 1997, Epstein 1997, Grillet *et al.* 1998, IPCC 2001, Gagnon *et al.* 2002, Patz *et al.* 2002, WHO 2002, Agrela da Silva 2018, Guevara *et al.* 2018, Incani 2020). En este trabajo los casos sugestivos de paludismo predominaron en los meses de baja pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) (n = 255; 59,4%) en contraposición con los meses de alta pluviosidad (junio, julio agosto y septiembre); periodo del año donde se registró la menor cantidad de casos (n = 54; 12,6%). Estos datos fueron similares a los registrados por Sáez *et al.* (2007), para la Península de Paria (estado Sucre), donde los autores observaron mayor frecuencia de casos en el mes de enero, con una tendencia hacia la baja en los meses siguientes (mayor incidencia en el periodo de baja pluviosidad). Es de importancia destacar que cada área geográfica presenta condiciones ecológicas y climáticas peculiares responsables de la dinámica ecoepidemiológica de la malaria; en tal sentido, Moreno *et al.* (2014), para el municipio Sifontes del estado Bolívar, indicaron que ese municipio cumple con un conjunto de factores ambientales y socioeconómicos que permiten una alta transmisión de malaria sostenida durante todo el año. Sería importante evaluar si esta dinámica temporal asociada a la baja pluviosidad se mantiene (o se modifica) en el área geográfica de influencia de atención del CIS III Boyacá V; para ello, sería interesante planificar estudios (de corte trasversal y prospectivos) en la zona de influencia de este establecimiento de salud.

En Venezuela, los casos de malaria son causados en orden de frecuencia por *P. vivax*, seguido por *P. falciparum* y por infecciones mixtas con *P. vivax* + *P. falciparum* (MPPS 2016, Oletta 2018). Hecho que contrasta con algunos estudios realizados en la zona metropolitana del estado Anzoátegui [específicamente en el Hospital Luis Razetti de la ciudad de Barcelona y en la Dirección Regional de Salud Ambiental (Ortiz 2016, Arias Guerra *et al.* 2018)], que indican que las infecciones mixtas

ocupan el segundo lugar en frecuencia y las causadas por *P. falciparum* el tercer lugar; similar a los resultados del presente trabajo con predominio de *P. vivax* en (97,1%), infecciones mixtas (1,9%) y con menor frecuencia *P. falciparum* (1,0%). De los 309 casos de malaria con diagnóstico taxonómico parasitológico, registrados en el CIS III Boyacá V, Barcelona, se verificaron ocho (2,6%) pacientes re infectados con paludismo. Tomando en consideración los hallazgos de este trabajo se demuestra la presencia del paludismo como enfermedad metáxénica en la zona norte del estado Anzoátegui; y, en consecuencia, trasciende como problema de salud pública que además se constituye como enfermedad desasistida con base en las deficiencias de medidas de vigilancia epidemiológica y de control entomológico.

Sería recomendable instaurar programas de educación sobre malaria, con base en el diseño de políticas institucionalizadas de promoción para la salud, con especial énfasis en la prevención de la enfermedad. Adicionalmente, retomar el sistema de vigilancia epidemiológica y el control de vectores por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la identificación de las zonas con mayor riesgo y de campañas de fumigación intradomiciliarios con insecticidas de acción residual para reducir rápidamente la transmisión del paludismo (eliminación del vector) y dotar de mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada a las personas que viven en zonas de alto riesgo (recomendado por la OMS). Además, tal como afirman otros autores para otras enfermedades tropicales (Oletta *et al.* 2016, Hotez *et al.* 2017, Lemus-Espinoza *et al.* 2022), re-iniciar el reporte por parte del MPPS de los boletines epidemiológicos mensuales para conocer la verdadera prevalencia de la enfermedad en el estado Anzoátegui, por ser ésta de denuncia obligatoria, con el fin último de lograr el control epidemiológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGRELA DA SILVA IF. 2018. Los mosquitos (Diptera: Culicidae) y su importancia en Venezuela. *Saber*. 30:14-36.
- ARIAS GUERRA SD, REGNAULT MARRERO OR, SARMIENTO ROMERO M, SALAVERRIA C. 2018. Clasificación y epidemiología de los casos de paludismo en la zona metropolitana del estado Anzoátegui. Período julio-diciembre 2016. Barcelona: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología y Parasitología, Sección de Parasitología [Trabajo de Grado Médico Cirujano], pp. 68.
- BERTI J, ZIMMERMAN R, AMARISTA J. 1993. Adult abundance, biting behavior and parity of *Anopheles aquasalis*, Curry 1932 in two malarious areas of Sucre state, Venezuela. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. 88(3):363-369.
- BOADAS J, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SERRANO L, QUIJADA N, VILLALBA R, PÉREZ Y, CHADDE-BURGOS R, DE SOUSA L. 2012. Perfil eco-epidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). *Bol. Malariol. Salud Amb*. 52(1):107-120.
- BOTERO D, RESTREPO M. 2012. Paludismo. Parasitosis Humanas. 5ta edición. Corporación de Investigaciones Biológicas, Medellín, Colombia, pp. 719.
- BOUMA MJ, DYE C. 1997. Cycles of malaria associated with El Niño in Venezuela. *J. Am. Med. Assoc.* 278(21):1772-1774.
- BOUMA MJ, DYE C, VAN DER KAAY HJ. 1996. Falciparum malaria and climate change in Northwest Frontier Province of Pakistan. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 55(2):131-137.
- CÁCERES JL. 2010. Situación epidemiológica de la malaria en Venezuela. Año 2009. *Bol. Malariol. Salud Amb*. 50(2):271-282.
- CÁCERES JL. 2013. Récord de incidencia malárica en Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb*. 53(1):88-98.
- CHAPARRO P, PADILLA J, VALLEJO AF, HERRERA S. 2013. Characterization of a malaria outbreak in Colombia in 2010. *Malaria J.* 12:330.
- DE SOUSA L, VÁSQUEZ D, SALAZAR D, VALECILLOS R, VÁSQUEZ D, ROJAS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2005. Mortalidad en humanos por envenenamientos causados por invertebrados y vertebrados en el estado Monagas, Venezuela. *Invest. Clín.* 46(3):241-254.
- DE SOUSA L, BOADAS-MORALES J, MATOS M, AINSLIE-MATA Y, DÍAZ-BRITO L, GUZMÁN-RIVERA M, CHADDE-BURGOS R, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SÁNCHEZ D, MARTÍNEZ-MARCHAN Y, SAUD-BARRIOS A, TILLERO L, VALDIVIEZO A,

- ALONSO R, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, BORGES A. 2022. Perfil ecoepidemiológico y clínico del escorpionismo en el estado Monagas, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 34(Supl.):S153-S185.
- EPSTEIN PR. 1997. Climate, ecology and human health. Consequences. *Nature Implications Environmental Health Change*. 3:3-19.
- GAGNON AS, SMOYER-TOMIC KE, BUSH ABG. 2002. The El Niño southern oscillation on malaria epidemics in South America. *Int. J. Biometeorol*. 46(2):81-89.
- GRILLET ME, MONTAÑEZ H, BERTI J. 1998. Estudio biosistemático y ecológico de *Anopheles aquasalis* y sus implicaciones para el control de la malaria en el estado Sucre: II- Ecología de sus criaderos. *Bol. Dir. Malariol. Sanam. Ambient*. 38(1):38-46.
- GUEVARA M, MAZZARRI M, FLORES K. 2018. Diagnóstico entomológico (Diptera, Culicidae) en comunidades del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, Venezuela, 2016. *Saber*. 30:446-451.
- HOTEZ P, BASA ÁÑEZ MG, ACOSTA-SERRANO A, GRILLET ME. 2017. Venezuela and its rising vector-borne neglected diseases. *PLoS Negl. Trop. Dis*. 11(6):e0005423.
- INCANI RN. 2020. Epidemiología de las enfermedades parasitarias. Su importancia en el mundo y en Venezuela. Primera edición. Editorial Signos, Ediciones y Comunicaciones, Valencia, Venezuela, pp. 216.
- IPCC (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE). 2001. Climate change 2001: synthesis report. A contribution of Working Groups I, II, and III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, and New York, NY, USA, pp. 398.
- LEMUS-ESPINOZA D, DE SOUSA L, MANISCALCHI MT, DI CAMPLI M, LAMAS A, VALERO C. 2022. Morbilidad por fiebres virales causadas por arbovirus en Venezuela, 2005-2009. *Saber*. 34:88-105.
- MARNR (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES). 1980. Atlas de Venezuela. Dirección General de Información e Investigación del Ambiente. Dirección de Cartografía Nacional, Caracas, Venezuela, pp. 331.
- MATOS M, POGGIO C, SERRANO L, SIFONTES-CABELLO A, RAMOS-ZAPATA J, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, DE SOUSA L. 2019. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en el estado Sucre, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 31:342-362.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2016. Boletín epidemiológico. Edición LX, diciembre 2016. Disponible en línea en: <https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Boletin-Epidemiologico-2016.pdf> (Acceso 16.05.2021).
- MORENO J, RUBIO-PALIS Y, MARTÍNEZ A, ACEVEDO P. 2014. Evolución espacial y temporal de la malaria en el municipio Sifontes del estado Bolívar, Venezuela. 1980-2013. *Bol. Malariol. Salud Amb*. 54(2):236-249.
- OLETTA JF. 2015. Peligrosa expansión de malaria en el estado Sucre. *Sociedad Venezolana de Salud Pública*. Disponible en línea en: <http://revistasic.gumilla.org/> (Acceso 06.06.2021).
- OLETTA JF. 2018. Análisis del reporte mundial de malaria 2018, y la grave epidemia de malaria en Venezuela. Disponible en línea en: <http://icaso.org/wp-content/uploads/2018/11/Anaálisis-del-reporte-mundial-de-malaria-2018-y-la-grave-epidemia-de-malaria-en-Venezuela.pdf> (Acceso 16.05.2021).
- OLETTA JF, WALTER C, ORIHUELA AR, PULIDO P. 2016. Carta Pública. *Gac. Méd. Caracas*. 124(4):322-326.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2017. Paludismo. Informe mundial sobre el paludismo 2017. Disponible en línea en: <https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2017/es/> (Acceso 16.05.2021).
- OPS/OMS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2017. Alerta Epidemiológica: Aumento de casos de malaria. Washington, D.C. OPS/OMS. 2017. Disponible en línea en: <https://www.paho.org/hq/index.php?option=com>

- [_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38148&lang=es](#) (Acceso 06.06.2021).
- OPS/OMS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2018. Actualización epidemiológica: Aumento de malaria en las Américas, 30 de enero de 2018, Washington, D.C. OPS/OMS. 2018. Disponible en línea en: www.paho.org. (Acceso 06.06.2021).
- ORTIZ N. 2016. Presencia de casos autóctonos de paludismo en la zona metropolitana del estado Anzoátegui desde enero del 2015 hasta octubre del 2016. Barcelona: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Medicina Interna [Trabajo de Especialización Medicina Interna], pp. 42.
- PATZ JA, HULME M, ROSENZWEIG C, MITCHELL TD, GOLDBERG RA, GITHEKO AK, LELE S, MCMICHAEL AJ, LE SUEUR D. 2002. Climate change: regional warming and malaria resurgence. *Nature*. 420(6916):627-628.
- RODRÍGUEZ-ROJAS D, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, KIRIAKOS D, DE SOUSA L. 2021. Accidentes causados por animales venenosos en pacientes pediátricos, hospital universitario de Cumaná, Venezuela, 2014-2016. *Saber*. 33:64-79.
- RODRÍGUEZ-VALÍN E, DÍAZ-GARCÍA O, SÁNCHEZ-SERRANO LP. 2013. Situación del paludismo en España, 2012. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III. *Boletín Epidemiológico Semanal*. 21(8):81-94.
- ROJAS JAIMES J. 2013. Frecuencia de casos de malaria y los factores contribuyentes en el distrito de Huepetuhe, Madre de Dios, Perú. *Rev. Med. Hered.* 24(2):131-135.
- RUBIO-PALIS Y. 2005. Situación actual de la taxonomía de la subfamilia Anophelinae (Diptera: Culicidae) de Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 45(1):1-10.
- SÁEZ V, MARTÍNEZ J, RUBIO-PALIS Y, DELGADO L. 2007. Evaluación semanal de la relación malaria, precipitación y temperatura del aire en la Península de Paria, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 47(2):177-189.
- UMARU ML, NOBLEFATHER UYAIBASI G. 2015. Prevalence of malaria in patients attending the General Hospital Makarfi, Makarfi Kaduna-State, North-Western Nigeria. *Am. J. Inf. Dis. Microbiol.* 3(1):1-5.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos en el estado Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 24(2):160-175.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2002. The world health report: Reducing risk, promoting healthy life. Geneva, Switzerland, Disponible en línea en: <https://www.who.int/en/> (Acceso 12.07.2021).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2016. Informe mundial 2015 sobre el paludismo. Disponible en línea en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/205559/WHO_HTM_GMP_2016.2_spa.pdf;jsessionid=0B3B3AFE37308BF373E62F59047255B7?sequence=1 (Acceso 05.05.2021).
- ZHOU G, SUN L, XIA R, DUAN Y, XU J, YANG H, WANG Y, LEE MC, XIANG Z, YAN G, CUI L, YANG Z. 2014. Clinical malaria along the China-Myanmar border, Yunnan Province, China, January 2011-August 2012. *Emerg. Infect. Dis.* 20(4):675-678.